

SINOSI

Versione 1.0 del 29.7.2024

Titolo	VALUTAZIONE PROSPETTICA DELLA STRUTTURA E FUNZIONE CARDIACA 6 ANNI DOPO UN DISORDINE IPERTENSIVO IN GRAVIDANZA
Codice	pHDP
Promotore	IRCCS MultiMedica
Sperimentatore Principale	Dr. Sonaglioni Andrea
Fase clinica dello studio	N/A
Razionale	<ul style="list-style-type: none"> Dato che il rischio di eventi cardiovascolari nel periodo successivo al parto in donne con pregresso disordine ipertensivo in gravidanza (pHDP) è più alto entro la prima decade successiva alla gravidanza, il presente studio è stato disegnato principalmente per valutare la struttura e funzione cardiaca in una coorte di donne con pHDP rispetto ad un gruppo di controllo composto da donne con pregressa storia di gravidanza non complicata, ad un follow-up di circa 6 anni. La precoce identificazione del danno d'organo cardiaco subclinico, espresso dalla riduzione dello strain longitudinale globale (acronimo inglese "GLS", global longitudinal strain) ventricolare sinistro, misurato con ecocardiografia speckle tracking bidimensionale, consentirebbe al clinico l'opportunità di prevenire la futura comparsa di eventi cardiovascolari in una popolazione di soggetti relativamente giovani ad alto rischio, tramite l'implementazione di interventi efficaci nel corso della gravidanza e nel post-partum, agendo sia a livello dello stile di vita che con l'introduzione di trattamenti farmacologici.
Obiettivi <i>Principali</i> <i>Secondari</i>	<ul style="list-style-type: none"> Confrontare lo strain longitudinale globale (GLS) del ventricolo sinistro in donne con pHDP rispetto a donne sane senza pHDP, combinate per età ed etnia, a circa 6 anni dal parto Identificare i principali parametri demografici, antropometrici, laboratoristici ed ecocardiografici convenzionali indipendentemente associati con un GLS patologico a circa 6 anni dal parto.
Disegno dello studio	Osservazionale, caso-controllo, prospettico, monocentrico
Durata dello studio	3 mesi di arruolamento; 60 ore per raccolta dati e 15 ore per analisi dati.

<p>Analisi Statistica</p>	<p>Le donne con pHDP e quelle senza pHDP saranno combinate per età ed etnia. La normalità della distribuzione delle variabili continue verrà testata utilizzando il test di Shapiro-Wilk. Le variabili distribuite in maniera normale saranno presentate come media \pm deviazione standard, mentre i dati distribuiti in maniera non normale saranno espressi come mediana con intervallo di valori (dal minimo al massimo). La differenza tra le medie sarà stimata con un t-test indipendente a due code per le variabili distribuite in maniera normale, mentre il test U di Mann-Whitney sarà usato per confrontare le medie nel caso di variabili distribuite in maniera non normale. Le variabili categoriche saranno confrontate con il test del Chi-Quadro.</p> <p>Eventuali correlazioni tra variabili saranno valutate con il coefficiente di correlazione r di Pearson per le variabili distribuite in maniera normale oppure col coefficiente di correlazione di Spearman per le variabili distribuite non normalmente.</p> <p>Verrà inoltre eseguita un'analisi di regressione logistica univariata per identificare i principali parametri demografici, antropometrici, laboratoristici ed ecocardiografici convenzionali indipendentemente associati con un GLS patologico (meno negativo di -20%) a circa 6 anni dal parto. Le variabili statisticamente significative all'analisi univariata saranno successivamente incluse nell'analisi multivariata.</p> <p>Verrà infine utilizzato il coefficiente di correlazione intraclassa (acronimo inglese "ICC") col suo intervallo di confidenza al 95% come metodo statistico per valutare la variabilità della misurazione intra-ed inter-osservatore. In particolare, verranno selezionate in maniera random 10 donne con pHDP in ciascuna delle quali saranno rimisurati le variabili ecocardiografiche principali da parte dello stesso operatore che ha eseguito la misurazione iniziale e da parte di un secondo operatore del nostro laboratorio di ecocardiografia. Le rimisurazioni saranno eseguite in cieco. Un ICC ≥ 0.70 sarà considerato indicare un'accettabile affidabilità. Valori di P < 0.05 saranno considerati indicare una significatività statistica.</p> <p>L'analisi statistica sarà eseguita col programma SPSS versione 28 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA), con i valori della P < 0.05 ritenuti statisticamente significativi.</p>
<p>Calcolo della numerosità campionaria</p>	<p>Per il calcolo della numerosità del campione abbiamo ipotizzato che, all'analisi ecocardiografica speckle</p>

tracking bidimensionale, le donne con pHDP avrebbero un valore medio del GLS di -18 unità percentuali, mentre quelle sane senza pHDP avrebbero un valore medio di GLS di -20 unità percentuali. Assumendo una deviazione standard comune di 2.5 unità, lo studio necessiterebbe di un campione di 30 donne per ciascun gruppo (vale a dire un totale di 60 donne, assumendo gruppi di eguale dimensione), per raggiungere un potere statistico del 80% ed un livello di significatività alfa del 5% (a due code), per identificare una differenza reale di 2 unità percentuali tra il valore medio del GLS nelle donne con pHDP e quello ottenuto nelle donne sane senza pHDP (-18 vs -20 unità percentuali).